

**ДЕРБЕНТ МАЙДОНИНИНГ ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА
ПАЛЕОГЕН ДАВРИ ЁТҚИЗИҚЛАРИНИНГ ЁТИШ ШАРОИТЛАРИ**

Ш.Ш.Ахмедов

Фанлар Академияси Навоий бўлими докторанти.

Email: axmedov1127mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада Дарбанд майдонининг геологияси ва карбонатли жинслари ҳақида маълумотлар мавжуд бўлиб, майдондан олинган намуналар яъни карбонатли жинсларнинг натижалари ва ҳудуднинг умумий харитаси келтирилган. Дарбанд майдонидаги палеоген даврининг деярли барча пачкаларидаги тоғ жинслари келтирилган. Бу ҳудудда қўшимча геологик-қидирув ишларини олиб борса қурилиш материаллари учун хомашё захираси етарлилигини асослаш мумкин.

Калит сўзлар: *Карбонат, система, формация, свита, номаъдан, гилина, оҳактош, мергел, фосфорит, канава, геологик харита.*

Аннотация. This article contains information on the geology and carbonate rocks of the Darband area, with samples taken from the area i.e. the results of the carbonate rocks and a general map of the area. The crown rocks of almost all palaces of the Paleogene period in the Darband area are listed. If additional geological prospecting works are carried out in this area, it is possible to justify the availability of raw material reserves for construction materials.

Ключевые слова: *Carbonate, [system](#), formation, retinue, non-ore, clay, limestone, marl, fosforit, ditch, geological map.*

Ҳозирги кунда Ўзбекистон иқтисодиётини ва тараққиётини ривожлантириш мақсадида геология соҳасига катта эътибор берилмоқди.

Мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришга хиссасини қўшаётган углеводородлар ва маъданли фойдали қазилмалар ҳисоблайдиган бўлсак, ўз ўрнида номаъдан фойдали қазилмаларни ҳам ўрни беқиёс ҳисобланади.

Шундан келиб чиқиб, номаъдан фойдали қазилмаларни излаб топиш ва саноатга тадбиқ қилиш зарурлигини нобатга олган ҳолда жанубий Ўзбекистондаги майдонларни геологиясини кўриб ўтамиз.

Дарбанд майдонининг геологияси ўрганишдан мақсад номаъдан ётқизикларидаги фойдали қазилмаларни топиш ҳисобланади.

Дарбанд худуди Оқтау тоғларида жойлашган бўлиб, уларнинг марказий қисмини ва жануби-шарқий ён бағирларини эгаллайди.

Маъмурий жиҳатдан Сурхондарё вилоятининг Бойсун туманига қаршли бўлиб, Тўда қишлоғидан Сайраб аҳоли пунктигача тор узун чизик бўйлаб чўзилган.

1-расм. Дарбанд майдонининг коинотдан кўриниши.

Худуднинг геологик тузилиши оддий. У бўр, палеоген ва тўртламчи давр системаларининг чўкинди ҳосилаларидан ташкил топган (2-расм).

Бўр даври ётқизиклари Оқтау тоғларининг шимоли-ғарбий ён бағирларини ташкил этади, улар кумтошлар, алеволитлар, мергеллар, гипслар ва гиллардан иборат.

Палеоген даври формациялари Бухоро, Сузак, Олой, Туркистон свиталари билан ифодаланади.

Бухоро свитаси 24 км га чўзилган 100–450 м тор бўлакда ер юзасига чиқади. У асосан карбонатли жинслардан иборат бўлиб, кам учрайдиган сульфатли қатламлари ҳам мавжуд.

Қашқадарё геологик қидирув экспедицияси номаъдан фойдали казилмалар бўйича қидирув ишлари олиб боришган.

Қидирув ишлари натижасижа бухоро свитанинг I пачкасида доломитлар, оҳактошли доломитлар, кучсиз гипсли ва органик қолдиқлари бўлган қумли, темирлашган ётқизиклар учрайди. Худудги 18-19 канаваларни¹ I пачкаси гипс, шунингдек, мураккаб темирли ва кучли ёриқлардан иборат. I пачканинг калинлиги 7,5-15 метрни ташкил қилади.

¹ КАНАВА - Зовур, ариқ - кундаланг кесими трапеция кўринишида, кенлиги 0,6 м гача, узун, унчалик чуқур бўлмаган (чуқурлиги 3 м гача), тоғ иншооти.

2-расм. Дарбанд майдонининг геологик харитаси.

II пачкачида доломитлар, мергелли доломитлар ва оҳактошларга тобе бўлган қатламлашган оҳактошли доломитлардан ташкил топган.

Қатламлашган гипс ётқизиклари фақат 13 канавада учрайди, қалинлиги 3,5 метрдан 8,7 метргача боради. Бу пачкада карбонатли жинслар орасида кучсиз кремнийлашган жинслар учрайди. Қалинлиги 2 метрни ташкил қилади. Шундай қилиб, 12 канавада кучсиз кремнийлашган жинслар иккита оралик қатлами очилган, 13,17 канава бўйича кучсиз мергеллашган ва қаттиқ кучсиз кремнийлашган доломитлар алмашилиб ўчрашини кўришимиз мумкин. Ўзгарувчан қатламнинг қалинлиги 1 метрни ташкил қилади. II пачканинг умумий қалинлиги 34-60 метр. II пачка² жинсларини ўрта қатламли деб таснифлаш мумкин.

III пачкада ҳам доломит тузилишли, оҳактошли доломитлар, доломитлашган оҳактошлар билан унга алоқадор оҳактош қатламли ораликлари мавжуд. Бу жинсларнинг барчаси оқ, оч кулранг, майда донадор, массив, зич, бир оз ғовак, ўрта қатламли ҳисобланади.

III пачканинг қалинлиги 17,3 дан 43,4 м гача ўзгариб туради.

Дербент ҳудудидаги IV пачка фақат 19-канава орқали очилган бўлиб, у оч кулранг оҳактошлар, майда донадор, массив, юпқа пластиналар, темирлашган жинслар билан ифодаланган. Уларнинг очилган қалинлиги 2,0 м.

Бухоро свитасининг кесмасида кулранг, зангори-кулрангли мергел, зич, мустаҳкам ва юпқа пластинкали қатламлар учрайди. Улар канавалар билан очилмаган, уларни фақат ҳудудни маршрут ўрганиш пайтида тасвирланади. Қалинлиги 3-4 метрни ташкил қилади (3-расм).

Бухоро свитасининг юқори қисмида эоцен ётқизиклари яъни, сузак свитасининг яшил-кулранг гиллари, олой ва туркистон свиталарининг гил, кумтош, мергел, фосфоритлашган жинслари билан ифодаланади.

² ПАЧКА - Пачка (тахлам) - эркин қўлланиладиган стратиграфик термин - свитанинг қалинлиги кам бўлган бир қисми. II. свитанинг бутунлай ёки бир қисмини эгаллаши ва свитанинг ўзи II. дан иборат бўлиши мумкин.

3-расм. Карбонатли жинслар орасидаги кучсиз кремнийлашган жинслар учраши.

Тоғ жинсларининг кимёвий таркиби намуналар орқали ўрганилганда. 1-жадвал). CaO ва MgO нинг асосий таркибий қисмлари жуда хилма-хилдир (CaO 30,59 дан 53,72 гача, MgO 0,40 дан 20,90 гача, бу эса оҳактош-доломит каторидаги жинслардан ташкил топган ҳудуд кесимининг бир ҳил эмаслигини ва уларнинг ўтиш даврени яна бир бор тасдиқлайди. Тоғ жинслари ГОСТ бўйича турли синфдаги қурилиш оҳакларини олиш учун мос келади.

1-жадвал

**Тоғ жинсларининг кимёвий таркибининг хусусиятлари
Дербент майдони**

Тоғ жинсларининг номланиши	Таркибий қисми			
	Mg	CaO	SO ₃	SiO ₂ +P ₂ O ₃
1 пачка				
Доломитлашган оҳактош	15,50	34,82	<0,10	5,43
2 пачка				

Оҳаклашган доломит	13,30-20,90	30,59-32,71	0,13-0,73	0,37-2,85
Доломитлашган оҳактош	16,40	33,55	0,20	5,93
3 пачка				
Оҳаклашган доломит	13,20-20,20	31,44-32,71	0,21	1,10-1,75
Доломитлашган оҳактош	5,00-13,20	39,76-45,82	<0,10-0,25	1,20-5,10
Оҳактош	0,40-3,60	51,04-53,72	0,16-0,20	1,25-4,95

Структуравий жиҳатдан ўрганилаётган майдон Бойсун синклиналининг шимолий-ғарбий қанотининг бўлаги ҳисобланади.

Майдондаги тоғ жинсларини аксарияти жанубий, жанубий-ғарбий томонга чўзилган. Улар шарққа, жануби-шарқга 15-25° бурчак остида тушади. Жанубга қараб ҳаракатланаётганда, қатламларнинг қиялиги 30° гача кўтарилиб боради. Науда қишлоғи ҳудудида қатламларнинг тизза шаклидаги эгилиши кузатилади, қатламлар ғарбий-шимоли-ғарбий томонга борган сари қараб тўнтарилиб ётади.

Тоғ жинсларининг мураккаб бузилишли узилмали сурилмали характерли ҳисобланиб, унга кўра қари жинслар бухоро свитаси ва юқори бўр даври ётқизиқлари сузак свитаси тоғ жинслари устига сурилган.

Ҳудудидаги 12, 13, 14 канаваларда тунтарилганлигини кўзатиш мумкин, эгилиш бурчаклари 35 дан 80° гача ўзгариб, вертикал даражасига айланганини кўрамыз.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки ушбу ҳудудаги палеоген даври ётқизиқларини батафсил ўрганиш зарур, чунки, саноат аҳамиятига эга бўлган ва қишлоқ ҳўжалиги учун номаъдан хомашёлар мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Колодяжная Н.М. – Отчет о результатах поисков пильного стенового камня в пределах перспективных площадей Ходжаулкан, Дербент, Байсун и Кофрун в Сурхандарьинской области (отчет Ходжаулканской ГПП за 1986-1989 г.г).
2. Абидов А.А., Эргашев Й., Қодиров М.Қ. “Нефть ва газ геологияси Русча-ўзбекча изоҳли луғат”. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, Т. 2000 й., 178, 315 б.
3. Шаймуратов Т.Х., Илхамов Ю.И. – Проект на поиски пильного стенового камня в пределах перспективных площадей Ходжаулкан, Дербент, Байсун и Кофрун в Сурхандарьинской области. Фонды КГРЭ, 1986.
4. <https://www.google.com/maps>.